

LOW BACK PAIN AMONG PRESCHOOL EMPLOYEES

Tamara Ušjak¹, Rastislava Krasnik^{1,2}, Aleksandra Mikov^{1,2}, Jelena Zvekić Svorcan^{1,3}, Dragana Vukliš¹,
Milena Kovačević¹

¹ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

³ Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Predškolske ustanove predstavljaju važan deo obrazovnog procesa dece, u koji su osim vaspitača uključeni i drugi članovi tima i pomoćno, nenastavno osoblje. Zbog specifičnosti radnog mesta, opreme i inventara koji je prilagođen dečjem uzrastu, među vaspitačima se mogu javiti različite bolesti lokomotornog sistema, a posebno nespecifičan bol u donjem delu leđa.

Zaključak: Sagladavanjem faktora koji doprinose pojavi bola u donjem delu leđa, kao i formiranjem odgovarajućih zdravstvenih preporuka, može se prevenirati onesposobljenost zbog bola u donjem delu leđa među vaspitačima u predškolskim ustanovama.

Ključne reči: zdravstvene preporuke; predškolska deca; predškolsko osoblje; rad; bol u donjem delu leđa

SUMMARY

Introduction: Preschools are an important part of the children's education process, involving, in addition to teachers, other team members and non-teaching auxiliary staff. Due to the specificity of the workplace, equipment and inventory that is adapted to the child's age, various diseases of the locomotor system can occur among teachers in preschools, especially non-specific low back pain.

Conclusion: By determining factors that contribute to the appearance of low back pain, as well as by forming appropriate health recommendations, disability due to low back pain among preschool teachers can be prevented.

Keywords: Health recommendations; preschool children; preschool staff; work; low back pain

UVOD

Predškolske ustanove predstavljaju institucije koje imaju ključnu ulogu, kao početna karika u vaspitanju i obrazovanju dece u savremenim društvenim okolnostima. One svoju stratešku ulogu i funkciju razvoja dece (emocionalnog, socijalnog, fizičkog, kognitivnog i dr.) izvršavaju u saradnji sa porodicom. Sprovođenje nege, edukacije, vaspitnih ciljeva, uz ostvarivanje interakcije sa detetom i njegovom porodicom, najčešće je povereno vaspitačima koji su adekvatno obučeni, a ovu profesiju kao

životni poziv većinom biraju žene (1,2).

Specifičnosti radnog mesta, uzrast dece, ali i brojni drugi faktori mogu uticati na pojavu mišićno-skeletnih oboljenja, a posebno bola u donjem delu leđa među prosvetnim radnicima, ali i drugim profesijama (3). Nastavnici zaposleni u različitim nivoima školskog obrazovanja spadaju u rizičnu grupu za nastanak brojnih mišićno-skeletnih poremećaja, posebno osobe ženskog pola (4).

U meta-analizi Abdul Rahim AA i saradnika (2022) nađeno je da prevalenca mišićno-skeletnih bolesti među nastavnicima iznosi

48,7%-73,7%, a među nastavnicima koji sprovode aktivnosti iz domena specijalne edukacije iznosi 38,7%- 94%. Identifikovani su brojni faktori rizika koji mogu da utiču na nastanak mišićno-skeletnih oboljenja u različitim telesnim regionima kao što su npr. starost, trajanje nastave, radno vreme i opterećenje, nastavne aktivnosti, stres, anksioznost i strah (5).

U studiji Souza CS i saradnika (2021) sprovedenoj među 304 nastavnika zaposlenih u osnovnim školama u Brazilu, prevalencija mišićno-skeletnih poremećaja bila je 24,3% za bilo koji segment tela, potom 15,5% za leđa, 16,1% za gornje ekstremitete i 12,5% za donje ekstremitete. Postojala je statistički značajna povezanost između mišićno-koštanih poremećaja i ženskog pola, starije životne dobi, dužine radnog staža, kao i prisustva komorbiditeta. Utvrđeno je da neadekvatni radni uslovi negativno utiču na zdravlje nastavnika (6). U studiji Alajmi DM i saradnika (2022) dominantna lokalizacija bola bio je vrat (62,9%), a zatim donji deo leđa (53,8%). Utvrđena je povezanost prevalencije mišićno-skeletnih oboljenja i depresije (7), što potvrđuju kod ovih ispitanika i studije drugih istraživača (8,9). U studiji sprovedenoj među 254 nastavnika u osnovnim i srednjim školama u Poljskoj, poteškoće u poslednjih 12 meseci i poslednjih nedelju dana prijavilo je 57% odnosno 45% ispitanika, potom slede regija vrata (53% vs 40%), gornji deo leđa (39% vs 28%) i kolena (37% vs 26%) (9).

U studiji Converso D i saradnika (2018) koja je obuhvatila 429 vaspitača, pomoću upitnika, metodom samoizveštavanja, 238 je prijavilo prisustvo mišićno-skeletnog oboljenja, odnosno 84% je prijavilo bol u gornjem delu leđa, 75,6% bol u vratu, 70,6% u donjem delu leđa, 56,3% u ramenima, 49,6% u kukovima/ butinama, 49,6% u kolenima, 38,7% u zglobovima/šakama, 16,8% u skočnim zglobovima/stopalima i 16% u laktovima. Zbog mišićno-skeletnog bola u prethodnih 12 meseci, ispitanici u ovoj studiji su u 32,8% redovno primenjivali analgetike, a

76,5% konsultovalo je specijaliste zbog svojih tegoba (10).

U studiji Pirbalouti MG i saradnika (2017) učestvovalo je 105 ženskih osoba zaposlenih u vrtićima, prosečne starosti 34,27±7,01 godina, sa najmanje jednom godinom radnog staža. Ispitanice su u proseku na radnom mestu provodile 7,42±0,81 sata/dnevno, a prisutnost i intenzitet mišićno-skeletnog bola analizirana je u različitim regijama tela. Najveća jačina bola odnosila se na regiju donjeg dela leđa (30,5%), bol u vratu (27,6%), desnom (27,6%) i levom ramenu (25,7%) (11).

U studiji Kippe K i saradnika (2020) sprovedenoj u Norveškoj, analizirani su nivoi fizičke aktivnosti kod ukupno 43 zaposlenih u vrtiću, koji su radili sa grupama mlađe i starije dece (uzrasta 1-3 vs 4-6 godina). Nađeno je da je osoblje vrtića koje radi sa starijom decom značajno fizički aktivnije od osoblja koje radi sa malom decom (12).

U studiji Fossdal TS i saradnika (2018) sprovedenoj u Norveškoj pronađena je značajna povezanost između prosečnih nivoa aktivnosti predškolskog osoblja tokom predškolskih sati i odgovarajućih nivoa aktivnosti dece (uzrasta 4-6 godina) tokom predškolskih sati (13).

U studiji Çelikkalp Ü i saradnika (2022) u kojoj je učestvovalo 416 nastavnika zaposlenih u školi utvrđeno je da je 64,9% nastavnika imalo mišićno-skeletne poremećaje, a bol je bio lokalizovan u predelu vrata kod 55,5%. Vreme provedeno u sedećem položaju za radnim stolom, radu u stojećem položaju, kućnim aktivnostima, vrsta obuće, stres na poslu i zadovoljstvo životom određeni su kao efikasni prediktori mišićno-skeletnih tegoba u ovom istraživanju (14).

U istraživanju Erick PN i saradnika (2011) koje je obuhvatilo analizu ukupno 33 studije, prevalenca mišićno-skeletnih poremećaja među nastavnicima iznosila je 39-95%. Tegobe su najčešće bile lokalizovane u regiji leđa, vrata i gornjih ekstremiteta. Faktori kao što su pol, godine, broj godina radnog staža, neadekvatno držanje tela pri radu povezani su sa većim

stopama prevalencije mišićno-skeletnih oboljenja (15).

U studiji Fahmy VF i saradnika (2022) u kojoj je učestvovalo 310 nastavnika koji su zaposleni sa punim radnim vremenom u 15 javnih škola u Kairu, Egipat, prevalenca mišićno-skeletnih oboljenja povezanih sa radom u poslednjih 12 meseci iznosila je 66,77%. Bol u vratu (56,1%) je bio najčešće zastupljen, a slede bol u ramenima (53,2%), donjem delu leđa (53,2%) i kolenima (50,6%). Utvrđeno je da su različiti individualni, profesionalni i psihosocijalni faktori značajni prediktori za pojavu ovih oboljenja. Odnosno, ženski pol, indeks telesne mase, broj učenika u razredu, broj časova nedeljno, nefiziološki položaji tela i nedostatak psihološke podrške supervizora na poslu bili su među faktorima rizika za pojavu mišićno-skeletnih oboljenja povezanih sa radnim procesom (16).

U studiji Ušjak T (2022) učestvovalo je 33 vaspitača zaposlenih u predškolskoj ustanovi (svi ispitanici su bili ženskog pola), prosečne starosti $44,30 \pm 10,95$ godina. U ispitivanom uzorku, ukupno 24,2% ispitanica je imalo bol u donjem delu leđa u periodu istraživanja. Kod 15,2% ispitanica bol je bio prisutan do 6 nedelja, a kod 3% duže od 12 nedelja, a kvalitet života povezan sa bolom u donjem delu leđa ispitivan je pomoću Roland Moris upitnika onesposobljenosti. U navedenoj studiji nađeno je da ispitanice starije životne dobi i one sa dužim radnim stažom imaju većestepen onesposobljenosti zbog bola u donjem delu leđa meren ovim upitnikom (17).

U studiji Sottimano I i saradnika (2017) sprovedenoj u Italiji, utvrđena je uloga psihosocijalnih faktora (podrška kolega, podrška supervizora, značenje posla, nagrada, diskrecija i autonomija) u održavanju radne aktivnosti među vaspitačima u predškolskim ustanovama (18), kao i značaj ulaganja u intervencije na

radnom mestu, obzirom da je rad sa malom decom i fizički zahtevan (19).

U meta analizi Russo F i saradnika (2021) koja je obuhvatila četrnaest studija, analiziran je uticaj intervencija sprovedenih na radnom mestu, u cilju smanjenja bola u donjem delu leđa među zaposlenim radnicima. Meta-analiza je pokazala smanjenje nivoa bola, invaliditeta, straha i izbegavanja fizičke aktivnosti, kao i promenu kvaliteta života za ispitanike koji su bili podvrgnuti intervencijama na radnom mestu u poređenju sa kontrolnom grupom ispitanika. Recidiv bola u donjem delu leđa je značajno smanjen u grupi ispitanika u kojoj je načinjena intervencija vezana sa radnim mestom (20).

U meta analizi Sousa AD i saradnika (2023) obuhvaćeno je 13 studija, a analizirane su intervencije usvojene u cilju prevencije muskuloskeletnih poremećaja u vezi sa radom kod medicinskih sestara (21). U cilju prevencije, preporučuje se ergonomska dizajniranje radnih mesta, ergonomska obuka, adekvatan psihološki pristup i kao i funkcionalna obuka zaposlenih (5). Zbog specifičnosti radnog mesta, a zbog rizika za nastanak bola u donjem delu leđa među vaspitačima, prepoznati su neki od faktori rizika na radnom mestu, uz razvijanje brojnih preporuka za unapređenje procesa rada i prevenciju oboljenja (22,23).

ZAKLJUČAK

Sagladavanjem faktora koji doprinose pojavi bola u donjem delu leđa, kao i formiranjem odgovarajućih zdravstvenih preporuka, može se prevenirati onesposobljenost zbog bola u donjem delu leđa među vaspitačima u predškolskim ustanovama.

LITERATURA

1. Hall-Kenyon KM, Bullough RV, MacKay KL, Marshall EE. Preschool teacher well-being: a

review of the literature. *Early Child Educ J.* 2014;42(3):153–62.

2. Bloechliger, OR, Bauer GF. Demands and job resources in the child care workforce: Swiss lead

- teacher and assistant teacher assessments. *Early Educ Dev.* 2016;27(7):1040-59.
3. Shi X, Aoshima M, Iida T, Hiruta S, Ono Y, Ota A. Psychosocial work characteristics and low back pain in daycare (nursery) workers in Japan: a prospective cohort study. *BMC Musculoskelet Disord.* 2022;23(1):1055.
 4. Scopa P, Pasqua di Bisceglie A, De Lotto F, Alfano A, Faiferri S, Regazzo A. Musculoskeletal disorders and work-related musculoskeletal diseases among nursery school teachers: analysis in a sample in the city of Venice. *G Ital Med Lav Ergon.* 2020;42(2):82-6.
 5. Abdul Rahim AA, Jeffree MS, Ag Daud DM, Pang N, Sazali MF. Factors Associated with Musculoskeletal Disorders among Regular and Special Education Teachers: A Narrative Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2022;19(18):11704.
 6. Souza CS, Cardoso JP, Aguiar AP, Macêdo MMSR, Oliveira JDS. Work-related musculoskeletal disorders among school teachers. *Rev Bras Med Trab.* 2021;19(2):140-50.
 7. Alajmi DM, Abdulaziz MSB, Saeed NSB, Almutairi AS. Musculoskeletal disorders associated with depression and psychosocial risk factors among female teachers in riyadh region, Saudi Arabia. *J Family Med Prim Care.* 2022;11(7):3754-60.
 8. Ng YM, Voo P, Maakip I. Psychosocial factors, depression, and musculoskeletal disorders among teachers. *BMC Public Health.* 2019;19(1):234.
 9. Grabara M. The association between physical activity and musculoskeletal disorders-a cross-sectional study of teachers. *Peer J.* 2023;11:e14872.
 10. Converso D, Viotti S, Sottimano, Cascio V, Guidetti G. Musculoskeletal disorders among preschool teachers: analyzing the relationships among relational demands, work meaning, and intention to leave the job. *BMC Musculoskeletal Disorders* 2018;19(1):1-8.
 11. Pirbalouti MG, Shariat A, Sangelaji B, Taghavi M, Kamaliyeh NG. Prevalence of musculoskeletal disorders and its relation to depression among workers in kindergarten. *Work* 2017; 58(4):519-25.
 12. Kippe K, Lagestad P. Physical activity level of kindergarten staff working with toddlers and older children in Norway. *Work* 2020;66(1):221-8.
 13. Fossdal TS, Kippe K, Handegård BH, Lagestad P. "Oh oobe doo, I wanna be like you" associations between physical activity of preschool staff and preschool children. *PLoS One* 2018;13(11):0208001.
 14. Çelikkalp Ü, Irmak AY, Aydın GÖ, Metinoğlu M. Musculoskeletal disorders and the affecting factors among teachers: An example from Turkey. *Work* 2022;72(3):1015-24.
 15. Erick PN, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers. *BMC Musculoskelet Disord.* 2011;12:260.
 16. Fahmy VF, Momen MAMT, Mostafa NS, Elawady MY. Prevalence, risk factors and quality of life impact of work-related musculoskeletal disorders among school teachers in Cairo, Egypt. *BMC Public Health.* 2022;22(1):2257.
 17. Ušjak T. Procena uticaja bola u donjem delu leđa na kvalitet života među zaposlenima u predškolskoj ustanovi. *Diplomski rad. Medicinski fakultet Novi Sad,* 2022.
 18. Sottimano I, Viotti S, Guidetti G, Converso D. Protective factors for work ability in preschool teachers. *Occup Med (Lond).* 2017;67(4):301-4.
 19. Viotti S, Martini M, Converso D. Are there any job resources capable of moderating the effect of physical demands on work ability? A study among kindergarten teachers. *Int J Occup Saf Ergon.* 2017;23(4):544-52.
 20. Russo F, Papalia GF, Vadalà G, Fontana L, Iavicoli S, Papalia R, Denaro V. The Effects of Workplace Interventions on Low Back Pain in Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(23):12614.
 21. Sousa AD, Baixinho CL, Presado MH, Henriques MA. The Effect of Interventions on Preventing Musculoskeletal Injuries Related to Nurses Work: Systematic Review. *J Pers Med.* 2023;13(2):185.
 22. How to Reduce Back Pain in Early Years and Preschool Teachers. Available from: <https://jollyback.com/wp-content/uploads/2018/09/How-you-reduce-bck-pain-in-EY-and-Preschool-teachers.pdf>
 23. Avoiding back pain for school teachers. Available from: <https://www.therapyandfitness.co.uk/avoiding-back-pain-for-school-teachers>

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 17.1.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 12.2.2023.